

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLV – 2022

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di VERONA
Dipartimento
di CULTURE E CIVILTÀ

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLV – 2022

Rivista scientifica annuale peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore di redazione
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
BEATRICE VALLE - segretario di redazione
CINZIA BETTINESCHI
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2023

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova

tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2022

Alberto Amadori

Aurora Balistreri

Marzia Banci

Claudio Barin

Lucia Barin

Eduardo Beltramini

Cinzia Bettineschi

Renza Bigatello

Beatrice Boaretto

Simonetta Bonomi

Bonvicino Bonvicini

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Annamaria Cargnelutti

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Cristina Ceoldo

Stefania Cipollone

Annamaria Chieco Bianchi

Luigina Corazza

Annamaria Conventi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Beppino Daberto

Grazia Daberto

Laura Dalla Montà

Anacleto Della Valle

Francesco Danielli

Filippo De Angeli

Anna Maria De Nardin

Marco De Paolis

Giampaolo De Vecchi

Sara Emanuele

Giorgio Ercolin

Valentina Famari

Barbara Fava

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Paolo Ferrarese

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti
Elena Gaspari
Grazia Gazzea
Andrea Ghiotto
Alice Giacomini
Ivano Giacomini
Giancarlo Giglio
Andrea Giunto
Roberto Gottardo
Veronica Groppo
Marta Jorfida
Luigi Magnini
Chiara Marcolongo
Lorenzo Marmodoro
Federica Masiero
Martina Masin
Micol Masotti
Michele Matteazzi
Elisabetta Mazzetto
Alessandra Menegazzi
Antonio Martini
Lisa Monaco
Annalisa Montalbano
Maria Emanuela Mometto
Michelangelo Munarini
Museo Archeologico Montebelluna
Silvia Paltinieri
Francesca Pandolfo
Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato
Adolfo Piron
Elsa Maria Pozzer
Camillo Riello Pera
Gianfranco Rigoni
Marisa Rigoni
Francesca Ronchese
Angela Fausta Ruta
Daniela Sacco
Maria Luisa Salmaso
Giovanna Sandrini
Carlo Sartori
Rossella Serafini
Graziano Serra
Maurizio Sinigaglia
Francesco Tavella
Marilena Testolina
Margherita Tirelli
Beatrice Valle
Loris Vedovato
Lodovica Vergani
Viviana Vergani
Federica Wiel Marin
Marcella Zambon
Daniele Zampierin
Beatrice Emma Zamuner
Paola Zanovello
Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

presidente SAV OdV e direttore responsabile AV

Con il numero XLV di "Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy", la Rivista riscopre e va riappropriandosi di quella dimensione sovra regionale che le apparteneva già alle origini della collana. L'integrazione del titolo, recepita e autorizzata dal Tribunale di Padova durante l'estate scorsa, è solamente l'avallo finale al cammino che ci ha riportati sulle orme dei fondatori. Con l'andare del tempo, l'impulso centralizzante, dovuto anche a questioni logistiche, aveva esercitato un fascino dagli effetti restrittivi sull'ambito geografico di interesse dei contenuti, i quali, pur esprimendo sempre alta qualità scientifica, si erano progressivamente circoscritti entro i territori dell'attuale regione del Veneto. L'inversione di tendenza può dirsi ormai raggiunta, grazie anche al prezioso supporto di un Comitato Scientifico dal carattere internazionale, che ha contribuito a proiettare la Rivista su livelli qualitativi eccelsi, facendone una sede di riferimento non solo per gli studiosi degli Atenei, delle Soprintendenze e dei Musei, ma anche per gli appassionati di antichità dell'Italia settentrionale e non solo. I recenti dati sulle visite *online* alla sezione dedicata ad "Archeologia Veneta" del nostro sito internet ne sono una lampante dimostrazione: abbiamo raggiunto i monitor dei pc in tutta Europa e addirittura negli Stati Uniti e in Africa. L'inserimento della Rivista nell'ambito del progetto Zenodo ci permette ora di attribuire ai singoli contributi un DOI (*Digital Object Identifier*), utile a identificare in maniera univoca gli articoli a livello internazionale. Questi traguardi, oltre a renderci orgogliosi e soddisfatti, appagano il lavoro della nostra brillante redazione, interamente composta da giovani soci volontari, che rappresentano il cuore pulsante della nostra fatica editoriale. A loro e a tutti i soci, veri pilastri fondanti della Società Archeologica Veneta (che abbiamo doverosamente deciso di elencare già a partire dal volume XLIV-2021) va la mia più sentita riconoscenza e la promessa di un rinnovato impegno rivolto ad un costante miglioramento della nostra storica collana, entrata ormai da qualche anno nella nuova dimensione digitale, affrontandone brillantemente le sfide e ottenendo una promozione a pieni voti anche sul versante internazionale. Mi auguro quindi che l'ampliamento degli orizzonti faccia piacere *in primis* ai nostri soci e in secondo luogo a tutti gli affezionati lettori che sfogliando le pagine della Rivista si affacciano alla finestra dell'archeologia, per ammirarne le spettacolari scoperte o per scrutare con penetrante profondità critica i risvolti scientifici più recenti o innovativi che i nostri brillanti autori ci permettono di proporre.

INDICE
XLV – 2022

BELLUNO

Costruire in età romana nel Bellunese: materiali da costruzione e tecniche edilizie	2
Sara Balcon	
Tra <i>Feltria</i> e <i>Tridentum</i> . Viabilità e confini tra le valli del Piave e del Brenta in epoca romana	22
Chiara Luchetta, Michele Matteazzi	

PADOVA

Verso una biografia dei reperti egizi in <i>faience</i> del Museo Archeologico di Padova: appunti sulle tracce di lavorazione	36
Cinzia Bettineschi, Claudia Gambino	
Una fonderia dell'VIII secolo a.C. dal sito di Riviera Ruzante-via S. Chiara a Padova	60
Vanessa Baratella, Andrea Giunto, Francesca Adesso, Lara Maritan, Elena Mercedes Pérez-Monserrat, Valentina Famari, Massimo Vidale	
Prima fase dell'Arte delle Situle: restauro e analisi tecnologica	80
Stefano Buson	
Le vernici nere di Adria presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova	98
Valentina Mantovani, Alessandra Menegazzi, Arturo Zara	
Un calamaio con marchio di fabbrica e resti di inchiostro da Este (Padova)	138
Federica Gonzato, Stefano Buson, Alfredo Buonopane	

VENEZIA

Iscrizioni romane da Concordia e il suo territorio: nuovi dati e nuove letture **150**

Simone Don

VERONA

Fittili non vascolari da Baldaria di Cologna Veneta (VR): una proposta di interpretazione **160**

Andrea Giunto, Giovanni Tasca

La fascia esterna alle mura occidentali di Verona: riletture e nuovi dati **176**

Brunella Bruno

Necropoli a Verona: aggiornamenti sui rinvenimenti funerari
nel settore sud-occidentale del suburbio veronese **196**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aloe

Le sepolture di infanti della necropoli di Gazzo Veronese – loc. Ronchettrin (VR) **210**

Valeria Grazioli, Sabrina Masotti, Jessica Mongillo,
Marina Scalzeri, Valentina Zancan, Elisa Zentilini

VICENZA

Elementi di tecnica campagnana nel territorio vicentino
a partire da un nuovo rinvenimento a Monte Faedo **226**

Giorgio Chelidonio, Mara Migliavacca

Veduta artistica di Piazza Duomo a Belluno (elaborazione di S. Balcon)

Costruire in età romana nel Bellunese: materiali da costruzione e tecniche edilizie

Sara Balcon*

Riassunto

Le evidenze architettoniche di età romana presenti nel territorio dell'attuale provincia di Belluno, a differenza di quelle di altre aree della *Regio X – Venetia et Histria*, non sono state fino ad oggi oggetto di trattazioni approfondite. Il presente contributo si pone l'obiettivo di analizzarle nel dettaglio, al fine di delineare un quadro preliminare dei materiali da costruzione e delle tecniche edilizie impiegati in epoca romana nel Bellunese e di approfondire le dinamiche economiche, sociali e culturali connesse ai processi costruttivi che ebbero luogo nella regione.

Abstract

The Roman architectural remains of the Belluno Province, unlike those of other areas of the *Regio X – Venetia et Histria*, have not been the subject of an in-depth examination until now. This contribution aims to analyze them in detail, in order to outline a preliminary picture of the building materials and techniques used in the Roman period in the Belluno area. Another important aim of the paper is to analyze the economic, social and cultural dynamics connected to the construction processes which occurred in the region.

1. L'attuale provincia di Belluno in epoca romana

Il territorio dell'attuale provincia di Belluno in epoca romana era compreso nell'area geografica amministrativa nota, a partire dall'epoca augustea, come *Regio X*, e denominata poi, con Diocleziano, *Venetia et Histria*. Tale regione è caratterizzata da un paesaggio alquanto variegato e costellato di contesti morfologici e ambientali molto dissimili tra loro, che hanno determinato lo sviluppo di un sistema economico profondamente diversificato, ma complementare ed integrato.

L'area in analisi si trova in una zona di cerniera che, a partire dalla città di *Feltria*, collega il Veneto centro-orientale con l'a-

rea alpina. Il processo di romanizzazione di questa regione avvenne in modo lento e prese avvio in seguito alla concessione del diritto di cittadinanza romana alle comunità a nord del Po (49 a.C.) che portò all'istituzione di *municipia* e ad una progressiva riorganizzazione del territorio, avviata tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C.¹. Compresi entro i moderni limiti del territorio della provincia di Belluno erano per l'epoca romana – come da pliniana memoria² –, i *municipia* di *Bellunum* e di *Feltria*, rispettivamente iscritti alla *tribus Papiria* e alla *tribus Menenia*, mentre il Cadore originariamente si presentava come un'appendice assai vasta del *municipium* di *Iulium Carni-*

* Università degli Studi di Padova
sara.balcon@studenti.unipd.it

fig. 1. Carta archeologica di Belluno con i principali ritrovamenti di epoca romana (elaborazione di S. Balcon da CASAGRANDE 2013).

cum, odierna Zuglio, in provincia di Udine, ascritto alla *tribus Claudia*. Entro i confini bellunesi attuali sono compresi anche l'alto Cordevole, Livinallongo, Colle di Santa Lucia e Rocca Pietore, territori non abitati stabilmente in epoca romana³.

2. Le evidenze architettoniche di età romana nella provincia di Belluno

L'ingresso nello Stato romano dei territori della provincia di Belluno determinò la realizzazione di edifici e infrastrutture costruiti sul modello di città esportato da Roma in tutte le regioni dell'Impero.

Nonostante l'impossibilità di stilare un quadro esaustivo circa l'assetto urbanistico

e l'organizzazione interna dei *municipia* di *Bellunum* e *Feltria*, le seppur limitate e, nella maggior parte dei casi, puntuali indagini archeologiche che fino ad oggi hanno interessato i due centri e l'area cadorina, si sono rivelate fondamentali per poter ricostruire un quadro preliminare circa i materiali e le tecniche costruttive impiegati in età romana nell'attuale provincia di Belluno (figg. 1-2).

Per cercare di delineare le caratteristiche dell'edilizia romana nel territorio bellunese si è provveduto alla raccolta delle informazioni edite concernenti i materiali da costruzione e le tecniche edilizie impiegati in epoca romana nella regione, disseminate in svariate pubblicazioni dedicate a singoli centri urbani, ad ambiti territoriali o volte a

fig. 2. Carta archeologica di Feltre con i principali ritrovamenti di epoca romana (elaborazione di S. Balcon da CASAGRANDE 2013).

presentare gli esiti di indagini archeologiche. Fondamentale, nel presente studio, si è dimostrata l'analisi della documentazione fotografica e grafica posta a corredo del materiale edito, che spesso ha permesso di estrapolare informazioni del tutto assenti o non accuratamente approfondite nei testi esaminati. Esse inoltre hanno permesso di ovviare all'impossibilità di una diretta analisi autoptica delle strutture poiché, ad eccezione dell'area archeologica di Feltre e della villa di Pieve di Cadore, le evidenze architettoniche messe in luce a seguito di scavi archeologici e descritte in letteratura non sono oggi più visibili. Accanto all'analisi riservata ai resti di strutture riconducibili all'edilizia privata ed emerse a più riprese

in varie aree del Bellunese, si è dimostrato imprescindibile lo studio degli elementi architettonici. Questi, infatti, non solo sono stati interpretati quali chiari indizi dell'antica magnificenza dell'edilizia pubblica romana del Bellunese, ad oggi quasi totalmente sconosciuta, ma hanno anche permesso di approfondire la tematica dello sfruttamento delle risorse lapidee avvenuto in età romana allo scopo di ottenere materiali per l'edilizia.

3. I materiali da costruzione

3.1. Le risorse lapidee

Il territorio bellunese, in analogia con altri territori della *Regio X*⁴, era caratterizzato, in antico come oggi, dalla presenza di este-

fig. 3. Possibili aree di pertinenza amministrativa dei territori dell'attuale provincia di Belluno e distribuzione dei principali bacini estrattivi verosimilmente sfruttati in epoca romana (elaborazione di S. Balcon).

si affioramenti rocciosi che possedevano favorevoli caratteristiche per l'estrazione e che furono sfruttati per l'approvvigionamento della pietra.

Le cave ad oggi note sono del tipo a cielo aperto e si collocano a ridotta distanza dalle vie d'acqua, in particolare nei pressi del fiume Piave e di affluenti minori che hanno probabilmente facilitato il commercio e il trasporto del materiale cavato. Purtroppo, non è possibile definire con certezza quali delle cave ad oggi note siano riferibili all'età romana⁵. Solamente per la cava di Pedescala in loc. S. Agapito a Cesiomaggiore, i rinvenimenti numismatici effettuati nel sito sembrerebbero suggerire un suo utilizzo in età romana⁶.

A causa della mancanza di informazioni deducibili dalle fonti, ad oggi, non è possibile risalire alla condizione giuridica e amministrativa delle cave bellunesi. Si può supporre che, dato l'impiego esclusivamente locale delle pietre cavate nell'area d'interesse, i bacini estrattivi fossero gestiti da privati o dalle stesse comunità locali⁷. Rilevante sembra, invece, l'identificazione di officine lapidarie in cui operavano maestranze del luogo, più o meno istruite, e dislocate sia nei pressi di Belluno sia a Castellavazzo e a Polpet di Ponte nelle Alpi⁸.

Tra i materiali lapidei estratti nel bacino bellunese i più noti e utilizzati in epoca antica furono la Pietra del Cansiglio, la Pietra di Castellavazzo e i "Marmi" di Cesio, impiegati

sia per la costruzione di edifici pubblici ed infrastrutture, sia per la produzione di elementi architettonici, stele, are, urne e sarcofagi⁹ (fig. 3).

3.1.1. La Pietra del Cansiglio

Con la definizione di Pietra del Cansiglio si identifica un calcare bianco di buona qualità, a grana grossa e ben lavorabile, appartenente alla formazione del Monte Cavallo e ai calcari oolitici originatisi nel Giurassico Inferiore, ancora oggi estratto presso l'altopiano omonimo¹⁰. La Pietra del Cansiglio è considerata un ottimo materiale lapideo ornamentale e da costruzione, soprattutto per le sue buone caratteristiche di durezza e di resistenza. Con ogni probabilità proprio l'altopiano del Cansiglio costituiva il distretto estrattivo più importante in ambito bellunese, almeno per l'epoca romana. Ciò sarebbe avvalorato dalle numerose stele funerarie, are, basi di statua, nonché da alcuni elementi architettonici rinvenuti soprattutto a Belluno e in parte anche a Feltre realizzati in pietra del Cansiglio¹¹.

Nel 1946 è stata individuata, a Pian Rosada presso Tambre d'Alpago, una cava totalmente abbandonata in loc. Prandarola dove, in corrispondenza del taglio verticale esposto di circa 2,50 x 3 m, sono ancora visibili tracce di estrazione manuale¹². In corrispondenza del medesimo colle sono ancora presenti resti di piccole cave abbandonate e nel bosco talora affiorano blocchi di pietra con tracce di lavorazione. Fondamentale, nella conca dell'Alpago, fu la presenza del lago di Santa Croce e di tutto il sistema idrografico ad esso afferente, che in antico sicuramente favorì il trasporto del materiale dalle cave ai

cantieri di destinazione¹³. Si ritiene che l'interruzione del collegamento tra il Lago di Santa Croce, il torrente Rai e il fiume Piave, avvenuta a seguito di un'alluvione torrentizia o di frane che hanno frazionato il lago all'inizio del Medioevo, abbia determinato l'abbandono delle cave del Cansiglio in favore di quelle di Castellavazzo¹⁴.

3.1.2. La Pietra di Castellavazzo

Presso Castellavazzo viene estratto un calcare compatto del Cretaceo, presente in due varietà che si distinguono per la diversa pigmentazione, caratterizzato da una tipica nodularità e lucidabilità, noto come Pietra di Castellavazzo¹⁵. La formazione rocciosa a cui appartiene tale pietra affiora in tutta l'area del Gruppo della Schiara e nel Vallone bellunese¹⁶, ma presso Castellavazzo le condizioni di disposizione degli strati hanno favorito l'attività estrattiva. Inoltre, l'ampia sinclinale, che sulla destra orografica del Piave degrada a franapoggio con vistosa inclinazione verso il fiume, sembrava voler naturalmente indicare alla pietra il necessario percorso verso il porto d'arrivo¹⁷. Diversi furono i siti sfruttati per l'estrazione di questa pietra, di cui l'unico ancora oggi attivo è la cava Marsor, in loc. Olantreghe¹⁸.

La Pietra di Castellavazzo, a differenza della Pietra del Cansiglio, continuò ad essere impiegata anche in epoca medievale e senza soluzione di continuità sino ad oggi.

3.1.3. I "Marmi" di Cesio

Con il termine "Marmi" di Cesio vengono indicati impropriamente dei calcari lucidabili – Titoniano Bianco o Verdello – nodulari e di colore bianco avorio screziato di verde,

resistenti e ben lavorabili, che vennero impiegati per la realizzazione di elementi architettonici e lastre e furono il litotipo maggiormente impiegato nella ricostruzione di Feltre effettuata nel Cinquecento, tanto da essere definiti nei documenti «bone e belle prie della Scala»¹⁹. Le cave sfruttate per l'estrazione di questo calcare furono diverse: la Perina di Cergnai a Santa Giustina, le Torte e la Perina di Fastro, la cava di Ponte Serra e la cava di Pedescala, sul versante sinistro della Valle di Sant'Agapito, in comune di Cesiomaggiore²⁰.

3.1.4. Altri litotipi

Nel territorio bellunese erano estratti anche altri tipi di pietra. Tra questi si riscontra un'arenaria grigia del Terziario affiorante nei pressi della città di Belluno, e specificatamente alla Vallina, nel Castionese, a Marès, Sois e San Fermo, impiegata in epoca romana nella realizzazione di strutture murarie e nelle condutture idriche²¹. Si annoverano, inoltre, altri calcari sfruttati in epoca romana, tra i quali il Rosso Ammonitico Superiore, impiegato per il basolato stradale identificato nell'area archeologica di Feltre, e altre formazioni nodulari di colore rosato-rossiccio – Lastrame – cavate presso Le Perine di Telva a Feltre e La Perina di Cesio²².

Oltre all'impiego di materiali lapidei di provenienza locale, in edifici e complessi architettonici di età romana sono attestati anche marmi bianchi e colorati di importazione²³. Essi furono impiegati specificatamente per la realizzazione di fusti di colonne e di capitelli, ridotti in lastre per rivestimenti, nella pavimentazione in *opus sectile* della *schola* di Feltre e in forma di tessere in alcuni pavimenti musivi.

3.2. Il legno

Un'altra materia prima che venne impiegata nell'edilizia bellunese di età romana è il legname, da considerarsi senz'altro la più importante risorsa di questo territorio. I boschi che interessano tutta la fascia montuosa consistono in distese di aceri macchiati, abeti, castagni, faggi, querce e larici. In età romana il legno era utilizzato localmente, ma era anche oggetto di esportazione massiccia e costante verso altre regioni²⁴.

Le vie fluviali e il fiume Piave, nel caso specifico, erano le vie predilette per il trasporto del legname che poteva avvenire per fluitazione o mediante la realizzazione di zatteroni ed era facilitato dalla strategica localizzazione dei *municipia* di *Bellunum* e *Feltria* lungo la valle del Piave. Nel caso del territorio bellunese, emblematica fu la lunga tradizione legata alle attività svolte dagli *zattieri/menadàs*, indispensabili per rifornire le aree di pianura del legname di cui necessitavano, come noto dal Medioevo fino a tutto il XIX secolo²⁵.

Per l'epoca romana il trasporto e la manipolazione dei tronchi erano affidati a specifiche associazioni professionali, tra cui i *collegia dendrophorum*. I *dendrophori*, la cui presenza nel territorio in analisi è testimoniata da due epigrafi bellunesi ed una feltrina²⁶, sono stati definiti variamente come boscaioli, falegnami, mercanti di legna, ma anche trasportatori di legname a spalla e, come proposto da Zamboni per i dendrofori di *Berua* e *Feltria*, conduttori di zattere di legname lungo i fiumi²⁷. La presenza di questo collegio nei *municipia* di *Bellunum* e di *Feltria*, sostenuto da patroni di elevatissimo calibro, sembra essere sintomo di un

saldo legame tra le associazioni di mestiere e la circolazione di beni tra l'area alpina e le zone pedemontane e lagunari del settore centro-occidentale della *Regio X*²⁸.

Nell'ambito specifico dell'edilizia, l'impiego di materiali deperibili e del legno è attestato solo indirettamente. È questo il caso, ad esempio, dell'abitazione di tipologia retica rinvenuta a Polpet. Dell'edificio si conserva solo la parte inferiore seminterrata, realizzata in parte contro terra mediante strutture murarie perimetrali in filari sovrapposti di blocchetti di pietra, ma è possibile ipotizzare, per analogia con altri contesti, l'originaria esistenza di un piano superiore che doveva essere interamente realizzato in legno. È ipotesi verosimile che nell'edificio fossero impiegati tronchi interi o grosse travi poste in orizzontale e regolarmente sovrapposte, vista l'ampia disponibilità nell'area di alberi ad alto fusto, soprattutto conifere, particolarmente adatti a questo specifico impiego²⁹ (fig. 4).

3.3. Il laterizio

Nel comprensorio bellunese in età romana si riscontra un limitato impiego del laterizio come materiale da costruzione³⁰. Questo materiale venne impiegato sottoforma di tegole e coppi per la realizzazione delle coperture degli edifici urbani, di talune abitazioni private, sottoforma di mattoni per la realizzazione dei sistemi di riscaldamento ad ipocausto e sottoforma di cubetti in cotto in alcune pavimentazioni³¹. Considerata la composizione geologica del Bellunese e la scadente qualità delle argille locali, nel territorio doveva essere pressoché assente la produzione di laterizi, che venivano probabilmente importati dalle regioni di pianu-

fig. 4. Ipotesi ricostruttiva di una casa retica, verosimilmente paragonabile a quella di Polpet (da BACCHETTA 2002, p. 207, fig. 2).

fig. 5. Laterizio da pozzo o da colonna con bollo di Antonino Pio, rinvenuto nel 1855 a Belluno in via Mezzaterra (da CASAGRANDE 2013, p. 257, fig. 39).

ra come sembrano dimostrare i bolli individuati su alcuni manufatti³².

Tra i pochi materiali laterizi rinvenuti a Belluno, si contano solamente quattro laterizi con marchio di fabbrica, da non considerare comunque di produzione locale³³. Uno di questi consta in una tegola, ora dispersa, recante il bollo *T(itus) Messius T(imo?)* e da identificarsi come uno dei produttori più attivi del Trevigiano³⁴. Si annovera, inoltre, un laterizio da pozzo o da colonna con marchio imperiale (*ex praedis/figlinis Imp(eratoris) Anto(nini) Aug(usti)*), probabilmente da riferire all'imperatore Antonino Pio³⁵ (fig. 5). Un

fig. 6. Tratto di podio del complesso monumentale presso piazza Maggiore a Feltre (da CASAGRANDE 2013, p. 277, fig. 60).

altro frammento di *tegula* presenta un bollo decifrabile solamente per le prime quattro lettere ed in passato letto come *Dextra*³⁶. Infine, in Cadore sono stati portati alla luce dei tegoloni e, presso Stean di Villa di Cadore, una tegola con marchio *TTI*, che ad oggi non trova confronti e che non compare tra quelli pubblicati dal Mommsen³⁷.

4. Le tecniche costruttive

4.1. L'edilizia pubblica

Il quadro che si può ricostruire circa l'edilizia pubblica del territorio bellunese si sviluppa a partire dall'analisi di resti strutturali individuati in occasione di scavi urbani e da rinvenimenti sporadici di elementi architettonici, testimoni dell'antica monumentalità dei *municipia* di Belluno e Feltre.

Un'evidenza interessante è stata messa in luce a seguito degli scavi condotti tra il 1986 e il 1988 e ripresi nel 1997 presso piazza Maggiore a Feltre³⁸, dove è stato individuato un complesso monumentale di cui si conservano dei muri di terrazzamento collegati a due aree lastricate, tra cui esisteva un dislivello di circa 2,55 m. Le due piazze

erano pavimentate in grandi lastre di calcare, perfettamente lavorate e posate sul terreno sterile, secondo un motivo definito isodomo³⁹. In quest'area, indagata per circa 400 mq, è presente un podio, alto 1,25 m e dotato di cornice aggettante, base modanata e un prospetto articolato in nicchie rettangolari (fig. 6). Con funzione di raccordo tra le due aree lastricate, vi era un edificio lungo e stretto parallelo al podio. L'intero complesso doveva essere completato dalla presenza di un portico, cui doveva forse appartenere una colonna marmorea, ora conservata presso il Museo Civico della città. In tale complesso, che si ritiene risalire al I secolo d.C., si può riconoscere con buona probabilità il foro cittadino, posizionato scenograficamente nella parte più rilevata della città. Analogamente, Alpi Novello sembra identificare l'area forense di *Bellunum* in prossimità di piazza Duomo, dove indagini condotte nel 1992 hanno intercettato una pavimentazione in grandi lastre di pietra⁴⁰.

A Belluno rilevanti sono stati i rinvenimenti, in contesti di reimpiego, di elementi architettonici in Pietra del Cansiglio, presso Porta Dante e Piazza Duomo: frammenti di trabeazioni, di una mensola, di una lesena, di un architrave tripartito, di una cornice, capitelli, pilastri e basi di semicolonne, forse appartenuti a un complesso a colonnati sovrapposti⁴¹. A Feltre l'area del Duomo e quella direttamente limitrofa hanno restituito porzioni di colonne marmoree, lacerti pavimentali, capitelli e fondazioni in pietra, forse da ricondurre ad un edificio pubblico, oppure di carattere sacro, considerata la tradizione secondo cui il Duomo sarebbe sorto sulle rovine del tempio di Apollo⁴².

fig. 7. Rilievo eseguito da G.B. Frescura nel 1952 della villa di Pieve di Cadore: a) pianta dei quattro ambienti e del corridoio; b) pianta con evidenziati i pilastri delle *suspensurae*; c) sezione longitudinale con pilastri e volute delle *suspensurae* (da CASAGRANDE 2013, p. 315, fig. 107).

Particolarmente significativi per comprendere dimensioni e caratteristiche degli edifici pubblici dei due *municipia* sono, tra gli elementi architettonici rinvenuti, i capitelli. Tra questi si distingue il grande capitello

rinvenuto a Belluno, del diametro di 65 cm e riferibile, sulla base delle normative vitruviane, ad un'imponente colonna dell'altezza di 7 m. Gli esemplari feltrini di ordine ionico-italico e corinzio-italico si presentano

fig. 8. Sezione della pavimentazione con rispettiva preparazione e di un tratto murario con tracce di intonaco di un edificio indagato a Valle di Cadore (elaborazione di S. Balcon da ALPAGO NOVELLO 1998, p. 171, fig. 280).

come una tarda applicazione di questi schemi in Italia settentrionale e appartenevano a colonne di altezza media stimata di 4,5 m, probabilmente da riferire ad un porticato o ad un edificio pubblico⁴³.

4.2. L'edilizia privata

Più numerose sono le evidenze riferibili all'edilizia privata individuate nel territorio bellunese⁴⁴. Il modello di abitazione maggiormente diffuso, secondo quanto ricostruibile dalle porzioni di edifici indagati in saggi archeologici spesso di piccole dimensioni, sembra essere quello di case unifamiliari con sviluppo orizzontale, dotate di uno o al massimo due piani, di ridotte aperture verso l'esterno e di uno o talora due cortili interni.

Le abitazioni private nel Bellunese presentavano ambienti generalmente a pianta quadrangolare, alcuni dei quali erano dotati di sistema di riscaldamento a ipocausto, corridoi di collegamento e vani di servizio, anche se di nessuna casa è ricostruibile l'intera planimetria. È tuttavia evidente come le abitazioni siano state progettate tenendo conto delle caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio e del sostrato culturale preesistente⁴⁵. Accanto alle abitazioni urbane sono attestate anche ville di piccole e medie dimensioni, dislocate prevalentemente nell'area cadorina (fig. 7).

Per quanto riguarda le strutture murarie, le evidenze ad oggi note consistono in porzioni per lo più di muri portanti, in alcuni casi conservati solo a livello di fondazione.

Per quanto riguarda l'edilizia privata, si riscontra un'uniformità nei materiali impiegati e nelle tecniche costruttive applicate per la costruzione delle strutture murarie.

Per quanto concerne la morfologia e l'assetto degli alzati – conservati generalmente per un'altezza di circa mezzo metro – si può notare che si tratta di strutture a corpo omogeneo, costruite con scapoli lapidei e blocchetti sbozzati di pezzatura tendenzialmente medio-piccola, disposti in maniera più o meno regolare e legati da malta di calce. Frequente è l'impiego, nelle strutture murarie, di ciottoli, la cui presenza, specialmente negli edifici indagati nel centro storico di Belluno, è da collegare alla facile accessibilità ai depositi fluviali del Piave e del torrente Ardo. La disposizione del materiale risulta essere, in taluni casi, irregolare per le differenti morfologie e dimensioni degli elementi in opera che determinano l'impossibilità di realizzare

assise orizzontali, presenti invece nei casi in cui si impiegarono blocchetti sbazzati (fig. 8).

Alcune strutture murarie, in particolare quelle rinvenute a Belluno e nel Cadore, in località Villa, conservavano ancora porzioni dell'originario intonaco di rivestimento. A porzioni di intonaco di colore bianco, si affiancano quelle di colore rosso, giallo e verde, ma anche frammenti con decorazioni a motivi floreali e figurati, quali alcuni esemplari feltrini⁴⁶. Un caso emblematico di rivestimento parietale con lastre marmoree è stato individuato a Feltre, in una porzione di muratura di un edificio portato alla luce nelle vicinanze del Duomo.

Considerato il modesto stato di conservazione in elevato delle strutture murarie e la consistente disponibilità di legname nel territorio, non si può escludere l'eventuale impiego, nella porzione più elevata degli alzati, di elementi lignei posti al di sopra dello zoccolo lapideo. Una prova a sostegno di questa ipotesi è forse da ricercare nella casa cosiddetta "retica" di Polpet di Ponte nelle Alpi, la cui tipologia edilizia, di ascendenza protostorica, prevedeva la realizzazione di una struttura muraria semi interrata in pietra e di un alzata fuori terra in tronchi o travi di legno⁴⁷. Un altro possibile indizio dell'impiego di materiali deperibili per la realizzazione degli alzati potrebbe essere documentato dal frammento di concotto con tracce di incannucciata appartenente all'edificio identificato presso il cortile del Seminario Gregoriano di Belluno, forse interpretabile come un residuo di rivestimento posto a protezione di pareti in materiali deperibili⁴⁸.

Per quanto riguarda i piani pavimentali, sono stati individuati vari lacerti di pavimen-

tazione e, in taluni casi, anche delle preparazioni pavimentali. In genere i livelli di preparazione poggiano direttamente su terra, tranne nel caso di pavimenti su *suspensurae*. Per quanto noto, i pavimenti poggiano solitamente su un massetto costituito da una miscela essiccante di malta di calce o di coccopesto o su di un livello in pietrame e ciottoli, con una marcata funzione drenante, secondo un'apparecchiatura talora tabulare e talora caotica. I rinvenimenti pavimentali riscontrati consistono in battuti di argilla, di malta o di coccopesto, pavimentazioni in cementizio, in cubetti di cotto e in tessellato. Tra le pavimentazioni più diffuse si segnalano quelle a mosaico, non sempre riferibili a uno specifico edificio o ambiente, in quanto spesso si tratta di rinvenimenti sporadici per i quali è difficile ricostruire il contesto originario di appartenenza. Le tessere, di piccole e medie dimensioni, sono realizzate in pietra e in marmo. I motivi decorativi propongono sia le più attestate figure geometriche modulari, sia scene figurate (fig. 9). Sono attestate anche una pavimentazione in lastre di marmo (*opus sectile*) e una in lastre di calcare locale, rispettivamente in un ambiente e nell'area scoperta della corte della cosiddetta *schola* feltrina. Infine, sono rintracciabili anche battuti di malta e di argilla, soprattutto negli ambienti di servizio delle ville residenziali cadorine.

Numerose sono le attestazioni di sistemi di riscaldamento, senza dubbio fondamentali in quest'area montana, nota per i rigidi inverni. Gli ambienti riscaldati erano talora dotati sia di tubuli disposti lungo le pareti, sia di pavimenti ad ipocausto. Alcuni ambienti riscaldati individuati a Belluno e a Fel-

fig. 9. Frammento del pavimento musivo con Leda e il Cigno al momento del rinvenimento in via Piave a Belluno (da BONOMI 1992, p. 152, fig. 18).

fig. 10. *Pila* in conci di pietra di un ambiente dotato di sistema di riscaldamento, portato alla luce presso piazza Mazzini a Belluno (da BONOMI 1992, p. 143, fig. 1).

tre sono stati interpretati come appartenenti ad impianti termali, altri invece dovevano appartenere ad abitazioni private. In questi ambienti, le *pilae* che sorreggevano i pavimenti erano realizzate variamente in pietra o in cotto (fig. 10). Per esempio, a Valle di Cadore, in località Stean, le fonti bibliografiche menzionano pilastri realizzati in blocchetti

di tufo alternati a mattoni tubolari per il passaggio del calore, che reggevano il mosaico pavimentale e la rispettiva preparazione in «mattonelle tufacee e letto cementizio» e, a loro volta, poggiavano su un letto di malta caratterizzato da un «sottofondo in ciottoli posanti su terreno naturale»⁴⁹. Si può inoltre menzionare il sistema di riscaldamento messo in luce nelle vicinanze di via Salita da Cesana a Feltre, in cui pilastri e voltine erano realizzate interamente in cotto⁵⁰. Nel caso della villa presso l'odierno Palazzo del Municipio di Pieve di Cadore, invece, il sistema di riscaldamento ad ipocausto era costituito da una serie di *pilae*, di dimensioni variabili tra i 60 e 30 cm di lato, e da voltine in pietrame, a sorreggere il sovrastante pavimento mosaicato. Le attività di scavo, condotte nel 1952, hanno inoltre messo in luce un vano interpretabile come ingresso alla bocca del forno (*praefurnium*)⁵¹.

4.3. Le infrastrutture

Per quanto concerne le infrastrutture, sono state rinvenute, presso Belluno e Feltre, svariate porzioni di acquedotto costituite da tubature in pietra rivestite di cocchiopesto e *fistulae* di piombo, ma non mancano tratti di *specus* sotterraneo⁵².

I condotti erano realizzati, sia a *Bellunum* che a *Feltria*, secondo una tecnica costruttiva simile. Si tratta di strutture cave a sezione quadrangolare, con pareti in scapoli lapidei variamente lavorati e legati con malta di calce. La luce dei condotti è molto variabile: nell'acquedotto di Belluno essa misura 55 cm di larghezza e 45 cm di altezza, mentre nel caso di Feltre la larghezza è di un metro e l'altezza è stata paragonata a quella di una persona media. Inoltre, mentre il fondo del condotto bellunese presenta una preparazione realizzata in pietrame, spesso 15 cm e sovrastata da una gettata di cocchiopesto con la copertura composta da una volta

dello spessore di 28 cm (fig. 11), a Feltre il fondo e la copertura sono realizzate mediante la messa in opera di lastre di pietra calcarea, poste in senso orizzontale.

Oltre al sistema di distribuzione idrica, a Belluno sono state rintracciate anche porzioni della cloaca per il deflusso delle acque bianche e nere, individuate ad una profondità di circa 1,10 m dall'attuale livello di calpestio. A sezione quadrangolare, il condotto di scarico ha pareti realizzate in pietre squadrate e ciottoli uniti da malta di calce, mentre il fondo e la copertura sono in lastre di pietra (fig. 12).

5. Riflessioni conclusive

Alla luce del quadro così delineato, è possibile trarre alcune considerazioni di sintesi sulle caratteristiche dell'edilizia romana nel comprensorio territoriale bellunese.

Innanzitutto, è evidente come in età romana si cercò di importare prassi tipiche dell'ar-

fig. 11. Sezione eseguita da Alberto Alpago Novello dello *specus* dell'acquedotto, rilevato nel 1959, durante lo scavo di via Tasso per le fondazioni del Centro Diocesano di piazza Piloni a Belluno (elaborazione di S. Balcon da ALPAGO NOVELLO 1998, p. 110, fig. 183).

fig. 12. Porzione di fognatura, di cui si conservano le lastre litiche di copertura ancora in posto, rinvenuta in Piazza Santa Maria dei Battuti a Belluno (da BONOMI 1992, p. 149, fig. 12).

chitettura romana nel territorio bellunese, come diretta conseguenza del processo di romanizzazione che investì la regione a partire dal I secolo a.C. Questo processo trova chiara manifestazione nelle forme di monumentalizzazione dell'edilizia pubblica, esemplificate dagli elementi architettonici giunti fino a noi, che ripropongono modelli e mode in uso nell'Italia romana, ma anche la diffusione – seppur limitata – del marmo e dei pavimenti a mosaico in edifici pubblici e privati. Parallelamente, si assiste alla realizzazione di infrastrutture tipicamente romane e funzionali all'approvvigionamento, alla distribuzione e allo smaltimento dell'acqua: acquedotti, *fistulae* e fognature in grado di direzionare verso le zone periferiche di *Bellunum* e di *Feltria* le acque reflue.

Dall'analisi condotta appare però altrettanto evidente la forte influenza esercitata dalle peculiarità geomorfologiche e idrografiche del territorio in relazione all'approvvigionamento dei materiali da costruzione e alle soluzioni costruttive adottate. Le tecniche edilizie adottate negli edifici di età romana, infatti, risentono profondamente delle risorse offerte dal territorio. I materiali maggiormente utilizzati per costruire edifici e infrastrutture furono, infatti, la pietra e il legno, facilmente reperibili grazie alla diffusa presenza di affioramenti rocciosi di buona qualità e di boschi, a fronte di un ridotto uso del laterizio, più difficile da reperire in quanto doveva essere importato dai siti produttivi di pianura. Per quanto riguarda le tecniche costruttive adottate, come ampiamente attestato nell'edilizia alpina, esse sembrano affondare le proprie radici nelle locali tradizioni protostoriche e trovano poca somiglianza con le tecniche diffuse a Roma e in Italia centrale, se non per l'impegno della malta di calce.

Parallelamente, le capillari vie di trasporto fluviali, gravitanti sul fiume Piave, unitamente alla presenza di una via terrestre – la via *Claudia Augusta*⁵³ – favorirono senza dubbio il trasporto dei materiali da costruzione a livello locale e l'importazione dei laterizi da contesti extra-regionali.

Marcato, nel territorio bellunese, fu anche il condizionamento dato dalla geomorfologia del territorio e dalle condizioni climatiche, che determinarono, da un lato, lo sviluppo di edifici a pianta semplice, talora sviluppati su terrazzamenti o incassati nel suolo, al fine di sfruttare al meglio i terreni in pendenza e, dall'altro, la diffusione dei sistemi di riscaldamento.

mento in edifici sia pubblici che privati e non solo in edifici a carattere termale.

Il quadro così tracciato, seppur ancora dai tratti talora evanescenti in quanto ricavato da dati editi spesso limitati a poche righe di

descrizione, necessita di futuri approfondimenti che aiuteranno a dare risposta ai quesiti ancora aperti circa le dinamiche storiche, economiche e sociali sottese all'edilizia dell'area più impervia della *Regio X*.

Note

¹ ZACCARIA 1986, pp. 65-103.

² PLINIO, *Naturalis Historia*, III, pp. 130-131.

³ PELLEGRINI 1985, p. 31; VITRI *et alii* 2007, pp. 43-52.

⁴ A proposito dei materiali lapidei e delle cave della *Regio X*, cfr. ROSADA 1997; PREVIATO *et alii* 2014; PREVIATO 2015.

⁵ Per una sintesi, cfr. *Pietre delle Prealpi Bellunesi e Dolomiti* 2018 e *Pietre delle Prealpi Bellunesi del Feltrino e dell'Alpago* 2019.

⁶ ALPAGO NOVELLO 1998, p. 75; CASAGRANDE 2013, p. 255.

⁷ BUONOPANE 1987, pp. 198-199; BUCHI 1995, p. 90.

⁸ La presenza di officine lapidarie locali sembra comprovata da un'ara anepigrafa, forse da considerare un non finito, conservata presso il Museo Civico di Belluno, cfr. BUONOPANE 1987, p. 216; BUCHI 1995, p. 90; ALPAGO NOVELLO 1998, p. 77; CASAGRANDE 2013, p. 256.

⁹ L'identificazione dei litotipi impiegati nel Bellunese è stata desunta sulla base di quanto riportato dalla letteratura presa in considerazione e talora sull'autoptico riconoscimento macroscopico.

¹⁰ BUCHI 1995, p. 89; COSTA *et alii* 1996, pp. 32-33.

¹¹ CASAGRANDE 2013, p. 255.

¹² BUCHI 1995, p. 90.

¹³ Si fa riferimento in particolare al torrente Tesa, immissario del lago presso Farra d'Alpago, che raccoglie la maggior parte delle acque della conca mediante una fitta rete di affluenti e al torrente Rai, quale emissario naturale, che oggi svolge solamente una funzione di "troppo pieno", a seguito di alcune sistemazioni compiute a scopo idroelettrico.

¹⁴ ALPAGO NOVELLO 1997, pp. 189-190; CASAGRANDE 2013, p. 255.

¹⁵ COLLESELLI *et alii* 1997, pp. 40-41.

¹⁶ Cfr. COSTA *et alii* 1996, pp. 30-31.

¹⁷ COLLESELLI *et alii* 1997, pp. 31-35; OLMIER 1997, p. 71.

¹⁸ Per i vari punti di approvvigionamento della pietra, cfr. DE VECCHI 1962.

¹⁹ CASAGRANDE 2013, p. 255.

²⁰ *Pietre delle Prealpi Bellunesi del Feltrino e dell'Alpago* 2019, pp. 69-72.

²¹ BUCHI 1995, p. 90; COLLESELLI *et alii* 1997, p. 44.

²² COSTA *et alii* 1996, pp. 28-30; CASAGRANDE 2013, p. 255; *Pietre delle Prealpi Bellunesi del Feltrino e dell'Alpago* 2019, pp. 73-75.

²³ In bibliografia (cfr. ALPAGO NOVELLO 1998, pp. 139-140; CASAGRANDE 2013, p. 279) si riportano indicazioni

generiche: in particolare si citano il granito, il brecciato africano nero, forse da intendere come l'antico *Marmor Luculleum*, cavato in Turchia ed il verde antico, probabilmente di importazione dalle cave greche della Tessaglia.

²⁴ BUCHI 1995, pp. 79-81; FAORO 2004, pp. 5-6; CASAGRANDE 2013, pp. 250-251.

²⁵ Per le attività svolte dagli zattieri bellunesi (specialmente di Codissago) e per la Scuola dei *zater* o dei *nautae* della Piave, cfr. PERCO 1988 e OLMIER 1997.

²⁶ AE 1888, 132; AE 1976, 252 e CIL V, 2071; PELLEGRINI 1985, pp. 54-55; BUCHI 1995, pp. 79-81; FAORO 2004, p. 7.

²⁷ DIOSONO 2007, pp. 65-67; DIOSONO 2008, pp. 80-84. Non va inoltre dimenticato l'elemento religioso tipico di questo collegio, poiché i dendrofori sono collegati al culto di Cibele e di Attis, ossia il dio-albero, in onore del quale si svolgeva una processione primaverile (dendroforia), in ricordo della morte e resurrezione del dio sotto forma di albero. La nascita del collegio dei dendrofori avvenne quindi verosimilmente grazie alla fusione tra la corporazione professionale di coloro che lavoravano nella filiera del legno e la confraternita religiosa, avvenuta sotto l'imperatore Claudio.

²⁸ FAORO 2004, pp. 15-16; CASAGRANDE 2013, p. 239.

²⁹ PADOVAN 1991, p. 107; BACCHETTA 2002, p. 207.

³⁰ BUCHI 1989a, p. 197.

³¹ In particolare, per i rinvenimenti dell'area della cripta del Duomo di Feltre, cfr. ALPAGO NOVELLO 1988, p. 139. Per la presenza di mattoni forati o *tubuli* atti al passaggio dell'aria calda nel sistema di riscaldamento e di un sistema ad ipocausto a Feltre e a Stean di Valle di Cadore, cfr. DE LOTTO 1960; DE LOTTO-FRESCURA 1961; DE LOTTO-FRESCURA 1962; ALPAGO NOVELLO 1998, p. 143; CASAGRANDE 2013, p. 313. Per l'impiego di tegole e coppi nei sistemi di copertura a Belluno, cfr. ALPAGO NOVELLO 1998, p. 114, fig. 191. Per le pavimentazioni in cubetti di cotto a Belluno, cfr. BONOMI 1991, pp. 137-161.

³² Cfr. BUCHI 1995, p. 89; ALPAGO NOVELLO 1998, p. 77; CASAGRANDE 2013, p. 256.

³³ BUCHI 1995, p. 89.

³⁴ Attestati a Treviso, a Trevignano e a Montebelluna, sono i marchi della *figlina* della *gens Messia*, avviata tra la fine della Repubblica o gli inizi del I sec a.C. da *Decimus Messius* e portata al massimo della produzione da *T. Messius Timo* (?). Cfr. CIL V, 8110, 257; BUCHI 1995, p. 89; BUCHI 1989b, p. 270; CIPRIANO-MAZZOCCHIN 2007, pp. 659-661.

³⁵ Circa il mattone in analisi e i bolli laterizi imperiali come tipologia tipica del territorio ravennate, cfr. BUCHI 1989a, p. 197; CIPRIANO-MAZZOCCHIN 2007, p. 661; CASAGRANDE 2013, p. 257.

³⁶ CIL V, 8110, 253; BUCHI 1989a, p. 197; BUCHI 1995, p. 89; CIPRIANO-MAZZOCCHIN 2007, p. 661.

³⁷ Tra le due *T* c'è un punto triangolare con il vertice verso il basso, mentre tra la seconda *T* e la *I* vi è una palmetta, cfr. DE LOTTO-FRESCURA 1961b, pp. 150-151; ALPAGO NOVELLO 1998, p. 169.

³⁸ Per le evidenze archeologiche feltrine in analisi, cfr. PADOVAN 1991, pp. 83-88; RIGONI 1995, pp. 177-193; ALPAGO NOVELLO 1998, pp. 133-136; LACHIN *et alii* 2002, pp. 48-50; BONETTO 2009, pp. 168-176; CASAGRANDE 2013, pp. 275-279.

³⁹ Le lastre hanno una lunghezza media di 1,5-2,4 m, uno spessore di 0,18-0,25 m circa e sono disposte su corsi di larghezza variabile da 0,7 a 1,20 m, con un orientamento est-ovest (cfr. ERBA 2015, pp. 167-192).

⁴⁰ ALPAGO NOVELLO 1998, p. 117.

⁴¹ ALPAGO NOVELLO 1998, p. 119; CASAGRANDE 2013, pp. 297-298.

⁴² A partire dal XVII secolo, alcuni studiosi locali ed in particolare Cambruzzi descrissero i resti archeologici emersi a seguito di alcuni lavori edilizi nei pressi dell'area del Duomo. A queste notizie seguono cenni relativi a scoperte sporadiche negli anni 1894, 1926, 1929, 1935, 1937 e negli anni Settanta e Ottanta del Novecento. Cfr. ALPAGO NOVELLO 1963, pp. 113-125; ALPAGO NOVELLO 1964, pp. 16-22; PADOVAN 1991, pp. 83-88; ALPAGO NOVELLO 1998, pp. 121-161; CASAGRANDE 2013, pp. 275-286.

⁴³ ALPAGO NOVELLO 1998, pp. 117-118, 137-143; CASAGRANDE 2013, pp. 285-300; RIGONI 1995, p. 184. In CA-

VALIERI MANASSE 2005, p. 60 è riportato che i capitelli ionico-italici feltrini sono realizzati in Pietra di Vicenza, così come lo sarebbe il podio del foro. La stessa studiosa, però, sottolinea la sporadicità dell'impiego di questo litotipo a Feltre, considerato il maggior mercato di cui godevano invece le pietre locali.

⁴⁴ Tra gli altri per la sintesi proposta, cfr. DE LOTTO 1960; DE LOTTO-FRESCURA 1961; DE LOTTO-FRESCURA 1962; ALPAGO NOVELLO 1963, ALPAGO NOVELLO 1964; ZALIVANI 1984; CAPUIS *et alii* 1988; PADOVAN 1991; BONOMI 1992; RIGONI 1995; *Romanità in Provincia di Belluno* 1995; ALPAGO NOVELLO 1998; GANGEMI 2003; BONETTO 2009; CASAGRANDE 2013.

⁴⁵ In tal caso risultano essere particolarmente esemplificative le strutture riferibili ad una abitazione tra via Paradiso e via Cornarotta a Feltre, la quale presenta un sistema di terrazzamenti atti ad assecondare la morfologia del declivio del Colle delle Capre, presso cui sorge (cfr. CASAGRANDE 2013) e le evidenze della cosiddetta "casa retica" presso Polpet di Ponte nelle Alpi, la cui tecnica costruttiva rimanda a tradizioni protostoriche (cfr. BACCHETTA 2002).

⁴⁶ ALPAGO NOVELLO 1998, pp. 156-157.

⁴⁷ BACCHETTA 2002, p. 207.

⁴⁸ GANGEMI 2003, p. 20.

⁴⁹ DE LOTTO-FRESCURA 1961, p. 149.

⁵⁰ ALPAGO NOVELLO 1998, p. 143.

⁵¹ CASAGRANDE 2013, pp. 313-316.

⁵² Tra gli altri, per la sintesi proposta, cfr. ALPAGO NOVELLO 1998, pp. 110-111 e pp. 128-130; CASAGRANDE 2013, pp. 280-281 e pp. 294-297.

⁵³ BOSIO 1991, pp. 83-85.

Bibliografia

- ALPAGO NOVELLO 1963 = A. ALPAGO NOVELLO, *Ritrovamenti archeologici in Feltre*, in "Archivio Storico di Belluno, Feltre e Cadore", XXXIV, 165, 1963, pp. 113-125.
- ALPAGO NOVELLO 1964 = A. ALPAGO NOVELLO, *Ritrovamenti archeologici in Feltre*, in "Archivio Storico di Belluno, Feltre e Cadore", XXXV, 166, 1964, pp. 16-22.
- ALPAGO NOVELLO 1998 = L. ALPAGO NOVELLO, *L'età romana nella provincia di Belluno*, Verona 1998.
- BACCHETTA 2002 = A. BACCHETTA, *Edilizia residenziale in legno, pietra e terra di età romana nell'area alpina meridionale, in Attraverso le Alpi. Uomini, vie, scambi nell'antichità*, Stoccarda 2002, pp. 205-211.
- BONETTO 2009 = J. BONETTO, *Veneto* (Archeologia delle Regioni d'Italia), Roma 2009.
- BONOMI 1992 = S. BONOMI, *Nuovi dati archeologici su Belluno*, in A. BROGLIO, C. MONDINI, A. VILLABRUNA, A. GUERRESCHI, E. BIANCHIN CITTON, S. BONOMI (a cura di), *Immagini dal tempo. 40.000 anni di storia nella Provincia di Belluno*, Catalogo della mostra (Palazzo Crepadona, 28 agosto-26 ottobre 1992), Belluno 1992, pp. 137-161.
- BOSIO 1991 = L. BOSIO, *Le strade romane della Venetia e dell'Histria*, Padova 1991.
- BUCHI 1989a = E. BUCHI, *Società ed economia dei territori Feltrino, Bellunese e Cadorino in età romana*, in "Archivio Storico di Belluno, Feltre e Cadore", 60, 268-269, 1989, pp. 183-233.
- BUCHI 1989b = E. BUCHI, *Tarvisium e Acelum nella Transpadana*, in E. BRUNETTA (a cura di), *Storia di Treviso, I, Le origini*, Padova 1989, pp. 191-310.
- BUCHI 1995 = E. BUCHI, *Società ed economia nei territori Feltrino, Bellunese e Cadorino in età romana*, in *Romanità in Provincia di Belluno*, Atti del Convegno organizzato dagli "Amici del Museo" sotto gli auspici del Comune di Belluno (Belluno, 28-29 ottobre 1988), Padova 1995, pp. 75-125.
- BUONOPANE 1987 = A. BUONOPANE, *Estrazione, lavorazione e commercio dei materiali lapidei*, in E. BUCHI (a cura di), *Il Veneto in età romana, I, Storiografia, organizzazione del territorio, economia e religione*, Verona 1987, pp. 187-224.
- CAPUIS *et alii* 1988 = L. CAPUIS, G. LEONARDI, S. PESAVENTO MATTIOLI, G. ROSADA (a cura di), *Carta Archeologica del Veneto*, I, Modena 1988.
- CASAGRANDE 2013 = C. CASAGRANDE, *L'età romana*, in P. CONTE (a cura di), *Belluno. Storia di una Provincia Dolomitica. Dalla preistoria all'epoca romana*, I, Udine 2013, pp. 217-321.
- CAVALIERI MANASSE 2005 = G. CAVALIERI MANASSE, *Materiali architettonici di tradizione ellenistico-italica a Feltre*, in G. CIURLETTI, N. PISU (a cura di), *I territori della via Claudia Augusta: incontri di archeologia*, Trento 2005, pp. 53-62.
- CIPRIANO-MAZZOCCHIN 2007 = S. CIPRIANO, S. MAZZOCCHIN, *Produzione e circolazione dei laterizi nel Veneto tra I secolo a.C. e II secolo d.C.: autosufficienza e rapporti con l'area aquileiese*, in G. CUSCITO, C. ZACCARIA (a cura di), *Aquileia dalle origini alla costituzione del Ducato Longobardo. Territorio - Economia - Società*, II, (Antichità Altoadiatiche, LXV), Trieste 2007, pp. 633-686.
- COLLESELLI *et alii* 1997 = E. COLLESELLI, P. CORNALE, C. SIORPAES, *Ambiente geologico e caratteri petrografici del materiale*, in A. ALPAGO NOVELLO (a cura di), *Castellavazzo. Un paese di pietra, la pietra di un paese*, Venezia-Vicenza 1997, pp. 31-55.
- COSTA *et alii* 1996 = V. COSTA, C. DOGLIONI, P. GRANDesso, D. MASETTI, G.B. PELLEGRINI, E. TRACANELLA, *Carta Geologica d'Italia alla scala 1: 50.000. Note illustrative del FO 063 Belluno*, Roma 1996.
- DE LOTTO 1960 = E. DE LOTTO, *La terra cadorina nasconde ancora importanti tesori archeologici: l'importanza delle scoperte di Valle di Cadore*, in "Archivio Storico di Belluno, Feltre e Cadore", XXXI, 150, 1960, pp. 12-19.
- DE LOTTO-FRESCURA 1961 = E. DE LOTTO, G.B. FRESCURA, *Gli scavi archeologici di Valle di Cadore*, in "Archivio Storico di Belluno, Feltre e Cadore", XXXII, 154, 155, 157, 1961, pp. 11-16, 66-67, 146-151.
- DE LOTTO-FRESCURA 1962 = E. DE LOTTO, G.B. FRESCURA, *Gli scavi archeologici di Valle di Cadore*, in "Archivio Storico di Belluno, Feltre e Cadore", XXXIII, 159, 1962, pp. 75-82.
- DE VECCHI 1962 = G. DE VECCHI, *I maestri scalpellini e la pietra di Castellavazzo*, Belluno 1962.

- DIOSONO 2007 = F. DIOSONO, Collegia. *Le associazioni professionali nel mondo romano*, (Arti e mestieri nel mondo romano antico, 1), Roma 2007.
- DIOSONO 2008 = F. DIOSONO, *Il legno. Produzione e commercio*, (Arti e mestieri nel mondo romano antico, 2), Roma 2008.
- ERBA 2015 = M.E. ERBA, *La pavimentazione delle plateae forensi cisalpine*, in "LANX. Rivista della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell'Università degli Studi di Milano", 20, 2015, pp. 167-192.
- FAORO 2004 = D. FAORO, *I collegia professionali nel bellunese. Il caso dei dendrophori. Stato degli studi e proposte di riflessione*, in "Archivio Storico di Belluno, Feltrino e Cadore", 75, 324, 2004, pp. 5-18.
- GANGEMI 2003 = G. GANGEMI (a cura di), *Belluno. Cortile del Seminario Gregoriano: nota preliminare sugli scavi 2001-2003*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", XIX, 2003, pp. 17-31.
- LACHIN et alii 2002 = M. T. LACHIN, G. ROSADA, M. RIGONI 2002, ... *viam Claudiam Augustam... munit...*, in *Lungo la via Claudia Augusta. Feltrino e il Feltrino. Luoghi e opportunità*, Treviso 2002, pp. 29-57.
- OLIVIER 1997 = U. OLIVIER, *Il trasporto delle pietre*, in A. ALPAGO NOVELLO (a cura di), *Castellavazzo. Un paese di pietra, la pietra di un paese*, Venezia-Vicenza 1997, pp. 71-76.
- PADOVAN 1991 = E. PADOVAN (a cura di), *Archeologia bellunese, cronache di una quotidiana ricerca*, Lenticai (BL) 1991.
- PELLEGRINI 1985 = G.B. PELLEGRINI, *La provincia di Belluno in epoca preromana e romana*, (Fondazione Crocerossina Marialaura Bocchetti Protti, 16), Belluno 1985.
- PERCO 1988 = D. PERCO, *Zattere, zattieri e menadas. La fluitazione del legname lungo il Piave*, Castellavazzo 1988.
- Pietre delle Prealpi Bellunesi e Dolomiti 2018 = La pietra veneta tra tradizione e innovazione. Progetto 1. Pietre delle Prealpi Bellunesi e Dolomiti*, Belluno 2018.
- Pietre delle Prealpi Bellunesi del Feltrino e dell'Alpago 2019 = D. GIORDANO (a cura di), La pietra veneta tra tradizione e innovazione. Progetto 2. Pietre delle Prealpi Bellunesi del Feltrino e dell'Alpago*, Belluno 2019.
- PREVIATO et alii 2014 = C. PREVIATO, J. BONETTO, C. MAZZOLI, L. MARITAN, *Aquileia e le cave delle regioni alto adriatiche: il caso della trachite euganea*, in J. BONETTO, S. CAMPOREALE, A. PIZZO (a cura di), *Arqueología de la Construcción IV – Le cave nel mondo antico: sistemi di sfruttamento e processi produttivi*, (Anejos de archivo español de Arqueología, LXIX), Merida 2014, pp. 149-166.
- PREVIATO 2015 = C. PREVIATO, *Tra monti, fiumi e mare: l'estrazione e il commercio della pietra nella Regio X - Venetia et Histria*, in F. CAMBI, G. DE VENUTO, R. GOFFREDO (a cura di), *I pascoli, i campi, il mare. Paesaggi d'altura e di pianura in Italia dall'Età del Bronzo al Medioevo*, (Storia e Archeologia Globale, 2), Bari 2015, pp. 31-49.
- RIGONI 1995 = M. RIGONI, *Nuovi dati sulla realtà urbana di Feltre Romana*, in *Romanità in Provincia di Belluno*, Atti del Convegno organizzato dagli "Amici del Museo" sotto gli auspici del Comune di Belluno (Belluno, 28-29 ottobre 1988), Padova 1995, pp. 177-193.
- Romanità in Provincia di Belluno 1995 = Romanità in Provincia di Belluno*, Atti del Convegno organizzato dagli "Amici del Museo" sotto gli auspici del Comune di Belluno (Belluno, 28-29 ottobre 1988), Padova 1995.
- ROSADA 1997 = G. ROSADA, *Materiali e tecniche edilizie romane nella Decima Regio*, in "Histria Antiqua", 3, 1997, pp. 69-75.
- VITRI et alii 2007 = S. VITRI, P. DONAT, A. GIUMLIA MAIR, F. MAINARDIS, L. MANDRUZZATO, F. ORIOLO, *Iulium Carnicum (Zuglio, UD) e il territorio alpino orientale nel corso della romanizzazione*, in *Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina: Il secolo a. C.-I secolo d.C.*, Atti delle Giornate di Studio (Torino, 4-6 maggio 2006), Firenze 2007, pp. 43-52.
- ZACCARIA 1986 = C. ZACCARIA, *Il governo romano nella X Regio augustea e nella provincia Venetia et Histria*, in "Antichità Altoadriatiche", XXVIII, 1986, pp. 65-103.
- ZALIVANI 1984 = F. ZALIVANI, *Storia di Polpet e di Ponte nelle Alpi*, s.l. 1984.

Per le annate XLII-2019, XLIII-2020, XLIV-2021, la redazione si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti Referee:

Giovanna Rita Angela Bagnasco
Anna Bondini
Elisabetta Borgna
Maria Stella Busana
Diego Calaon
Bruno Callegher
Maurizio Cattani
Giuliana Cavalieri Manasse
Giuseppe Ceraudo
Emanuele Marcello Ciampini
Salvatore De Vincenzo
Fulvia Mainardis
Simonetta Minguzzi

Simona Pannuzi
Lorenzo Passera
Elisa Possenti
Michele Riva
Elisabetta Roffia
Guido Rosada
Maria Angela Ruta
Francesca Saccardo
Fabio Saggioro
Giuseppe Sassatelli
Jacopo Turchetto
Valeria Vettorato

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2019-2021 sono stati presentati al Comitato Scientifico 32 abstract, sottoposti per la pubblicazione 29 contributi, di cui 2 non pubblicati a seguito di revisione.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2023*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*